

Enseñanza virtual: Déficit de aprendizaje en niños de Educación Básica, sector rural del Cantón Babahoyo.

Virtual education: learning deficit in basic education children in the rural sector of Cantón Babahoyo

DOI.....

AUTORES: Tanya del Rocío Sánchez Salazar ^{1*}

Leydi Johanna Castro Morán ²

Valentina Miranda Domínguez³

Julissa Josefina Albán Cuestas⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: trsanchezs@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

La enseñanza virtual, se ha convertido en los dos últimos años de pandemia (covid19), una modalidad al alcance de los estudiantes en los diferentes niveles del sistema educativo; sin embargo, no todos tuvieron la oportunidad de aprender mediante esta modalidad, los padres de familia de escasos recursos económicos no contaron con las herramientas tecnológicas como: Computadora, Celular, Tablet; así como la disponibilidad de Internet, para poder responder a los requerimientos y exigencias de la enseñanza virtual, donde los estudiantes tuvieron acceso a utilizar y manejar estos recursos, para adquirir el aprendizaje significativo, afectando la adquisición de conocimientos en los educandos, que viven en los sectores rurales y en condiciones de vulnerabilidad que no tuvieron la

^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-5347-7273>- trsanchezs@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, lcastro375@fcjse.utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, vmiranda115@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, jalban684@fcjse.utb.edu.ec

oportunidad de adquirir estos recursos; por tal razón, es notorio el déficit de aprendizaje al ingreso de las clases presenciales, desde un diagnóstico observable, para ello es importante, aplicar estrategias didácticas como los actividades lúdicas que se permite desarrollar los conocimientos de una forma divertida de aprender mediante la motivación. El objetivo principal, desarrollar actividades lúdicas que permitan obtener un aprendizaje dinámico, motivador y creativo, para disminuir el déficit de aprendizajes en los niños de edad escolar. La metodología que se aplicó para el desarrollo de este artículo, fue las encuestas aplicadas a los padres de familia en base a los resultados obtenidos donde se evidencia los mismos. Como conclusión, el uso de las herramientas tecnológicas proporciona ambientes educativos permitiendo al estudiante el desarrollo de la dinámica de enseñanza-aprendizaje para la interacción docente estudiante.

Palabras clave: *Actividades lúdicas, Estrategias pedagógicas, Tecnología*

ABSTRACT

Virtual teaching has become in the last two years of the pandemic (covid19), a modality available to students at different levels of the educational system; however, not everyone had the opportunity to learn through this modality, parents with limited economic resources did not have technological tools such as: Computer, Cell Phone, Tablet; as well as the availability of Internet, to be able to respond to the requirements and demands of virtual teaching, where students have access to use and manage these resources, to acquire meaningful learning, affecting the acquisition of knowledge in students, who live in rural and vulnerable sectors that did not have the opportunity to acquire these resources; For this reason, the learning deficit at the entrance of face-to-face classes is notorious, from an observable diagnosis, for this it is important to apply didactic strategies such as playful activities that allow knowledge to be developed in a fun way of learning through motivation. The main objective is to develop recreational activities that allow dynamic, motivating and creative learning to reduce the learning deficit in school-age children. The methodology that was applied for the development of this article was the surveys applied to the parents based on the results obtained where they are evidenced. In conclusion, the use

of technological tools provides educational environments allowing the student to develop teaching-learning dynamics for teacher-student interaction.

Keywords: Recreational activities, Pedagogical strategies, Technology

INTRODUCCIÓN

La enseñanza virtual para niños en etapa escolar, es aquella donde el estudiante aprende principalmente en línea o través de internet. Una escuela en línea puede aglutinar muchos beneficios, por la facilidad y espacio de confort que se pueda obtener; sin embargo, en esta modalidad de estudios no todos pueden contar con la comodidad y disponibilidad de recursos tecnológicos.

La enseñanza virtual u online se puede definir como el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje mediante el uso de las herramientas de la telemática, donde el docente y sus alumnos no se encuentran presentes físicamente en la misma sala, pero que se conecta de manera interactiva, dependiendo de las estrategias que el docente aplique para que las clases sean muy dinámicas.

La educación virtual y sus características

La educación virtual es una estrategia que facilita el manejo de la información y permite la aplicación de nuevos modelos pedagógicos. Desde luego, para una organización esto permite centrarse en el fortalecimiento de la calidad de sus procesos y el desarrollo de nuevas habilidades de los docentes que lo apliquen.

De tal forma que la virtualidad en estos últimos años presentó muchas ventajas para todas las personas en el mundo debido a que el uso de las Tics e internet ayudaron a compartir mucha información y ser más comunicativos, también a conocer falencias que se vivían en el campo tradicional de la educación como el hecho de aplicar estrategias innovadoras dentro de la realidad y del contexto actual que se vive en las instituciones educativas y hacer una reflexión sobre el verdadero significado de *enseñar-aprender* y con ellas tener más conciencia de la era digital en la que convivimos a diario (Picón, 2020).

Según Taboada. M. Álvarez G. (2021). Cuando enseñamos de manera virtual, planificamos e implementamos propuestas educativas que buscan generar oportunidades de aprendizaje mediante tecnologías de la información (TIC). Estas tecnologías-dispositivos, programas, aplicaciones, y contenidos digitales, entre otros, habilitan un entorno, espacio y ciberespacio en el cual se pueda desarrollar las acciones e interacciones propias de los procesos formativos.

Estas características se basan en el dinamismo, proactividad e inclusión de sus contenidos. Adicionalmente, este tipo de herramientas han transformado los modelos tradicionales educativos, pues hoy en día la educación avanza junto con las grandes innovaciones existentes en la sociedad porque, así como se requiere crear ciudadanos competitivos e independientes para mejorar el futuro de una nación, también se necesita formar personas con conocimientos digitales y empoderada (Tejedor, Cervi, Tusa, & Parola, 2020).

Dentro de las características de la educación virtual, las organizaciones y sus colaboradores pueden encontrar nuevas formas de aprendizaje. Actualmente, los modelos tradicionales han sido dejados de lado por la baja probabilidad de adaptarse a nuevas tendencias del mercado. La enseñanza ya no es un proceso rígido y netamente formativo, sino que, es un proceso continuo de intercambio de conocimiento e interacción entre copartícipes.

Según Pachon (2020), la educación no debe ser unidireccional, por eso, las escuelas de aprendizaje virtual se caracterizan por:

1. El aprendizaje autónomo: Los estudiantes pueden acceder a una plataforma virtual y encontrar contenido multimedia a la hora que ellos deseen. Son responsables de su tiempo de estudio e incluso investigar otras fuentes para aclarar inquietudes respecto a los temas.
2. El tiempo no existe: Aunque existen algunos límites para cumplir con las actividades, nunca hay una hora determinada para realizarlos.
3. La comunicación es bidireccional: Es decir, que tanto los docentes como los estudiantes tienen voz y voto dentro de los procesos de aprendizaje. Sus ideas,

objetivos y formas de trabajo se complementan entre sí para crear un buen ambiente de aprendizaje y un proceso académico más interactivo.

4. La adaptación de las nuevas tecnologías: Las metodologías de aprendizaje están adaptadas a través de contenidos dinámicos que se pueden encontrar en diferentes plataformas que cada vez son más fáciles de manejar y son más accesibles para todas las personas.
5. Su alcance masivo: Para la educación virtual no existe la barrera espacio-tiempo. Sólo basta tener acceso a un ordenador e internet para gozar de la mayor interactividad y comunicación posible.
6. Dejar de lado los modelos de calificación tradicionales: Aunque existe un sistema de notas, estos se basan en el aprendizaje, la práctica y la interacción.
7. El trabajo en equipo: Es necesario que para la permanente retroalimentación sobre el desempeño del estudiante y docente, el trabajo no sea individual o independiente, sino más bien colaborativo y cooperativo.

Obstáculos que se presentan en la educación virtual del sector rural

La enseñanza virtual resulta ser una de las grandes ventajas en la educación a distancia, y más aún cuando los estudiantes y docentes se encuentran con todas las oportunidades y recursos disponibles para la misma, así como con los conocimientos básicos necesarios para el manejo de los diferentes dispositivos digitales y plataformas virtuales. Sin embargo, para los que resulta ser un gran reto es para los residentes del sector rural debido a que no siempre se cuenta con los recursos o servicios requeridos.

Esta nueva modalidad de educación ha marcado historia en los docentes formadores que buscan implementar estrategias compatibles con los estudiantes y la flexibilidad de los métodos a utilizar para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los educandos por igual, por ende es necesario reflexionar y plantear nuevas estrategias que impliquen trabajar con los problemas que presentan los estudiantes del sector rural porque estos son los más vulnerables, sin menospreciar o subestimar a los niños del sector urbano que también presentan problemas con el uso de las Tics y lo que demuestra las grandes *esperanzas* que tiene el educando con sus docentes.

De tal forma, los obstáculos que se presentan en la educación virtual no tienen que ver sólo con los docentes, que no puedan implementar estrategias flexibles para mejorar la calidad de enseñanza; sino también al contexto en el que se desenvuelven los estudiantes como por ejemplo la ubicación geográfica, recursos económicos y materiales disponibles, situación familiar, entre otros (Meléndez, Carrera, & Madrigal, 2021). A continuación, se exponen los mayores obstáculos y desafíos que representa la educación y enseñanza virtual del sector rural:

- Falta de recursos y acceso a Internet,
- Falta de experiencia y conocimientos por parte de los estudiantes y docentes en el uso de las Tics.
- Falta de inversión por parte del Estado en la mejora de la calidad de la educación.

Déficit de aprendizaje

¿Qué es el déficit de aprendizaje?

Según el diccionario etimológico la palabra *déficit* proviene del latín *deficit* (falta) del verbo *deficere* (faltar, flaquear) y el prefijo *de* (hacer o actuar, lo cual hace referencia a los escasos o a la ausencia de algo que debería cumplir un determinado nivel. Al hablar de déficit de aprendizaje se sobreentiende la existencia de dificultades en el proceso de adquisición de conocimiento lo cual interrumpe los avances que normalmente deberían tener los niños de una determinada edad. Si bien es cierto, tanto docentes como padres de familia son responsables de velar por el desarrollo integral del niño, por ende, se debe estar siempre pendiente del proceso de aprendizaje de cada individuo y si existe alguna dificultad buscar el mecanismo para romper las barreras y alcanzar el éxito.

En ocasiones se cree que el déficit de aprendizaje es causado por alguna anomalía del sistema nervioso, pero más allá de todo ello, se debe reflexionar sobre las diversas circunstancias que aparecen en el sistema educativo y su alrededor para entorpecer este proceso, de tal forma será más factible actuar oportunamente ante dicha situación, ya que el proceder a tiempo evitará peores complicaciones en lo posterior.

Causas de déficit de aprendizaje.

Es necesario comprender que todos los seres humanos son un mundo diferente, por lo tanto, no se piensa ni se actúa igual. Siendo así que, hay una serie de situaciones que pueden llevar a un estudiante a presentar déficit de aprendizaje. A continuación, se nombrará algunas de las causas según (Educalink, 2021).

Falta de atención y/o motivación.

Antecedentes familiares y genética.

Exposición ambiental.

Traumas físicos y/o psicológicos.

Ausencia de recursos.

Esto y muchos más pueden presentarse como barreras en el aprendizaje, pero es necesario que bajo estrategias y mecanismos se elimine lo más pronto posible dichas situaciones para que las consecuencias no sean de mayor grado y los estudiantes puedan nivelarse en conocimientos de acuerdo a su edad o nivel de preparación académica.

Consecuencias del déficit de aprendizaje (bajo rendimiento académico)

El rendimiento académico es aquel que se obtiene en un determinado período académico y en el que se evidencian y se manifiestan los resultados obtenidos de los objetivos planteados en las diferentes asignaturas y niveles educativos (Estrada, 2018). Sin embargo, los resultados académicos no siempre son favorables para los estudiantes y es por ello que se debe hacer una valoración de las estrategias, métodos y actividades empleadas en las clases y horas académicas para alcanzar las metas propuestas por el docente y lograr el máximo desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes.

De tal forma, una vez los estudiantes presenten algún tipo de déficit de aprendizaje se debe actuar de forma inmediata por estas principales razones:

Los estudiantes pueden presentar problemas en los temas y contenidos posteriores en la asignatura donde presenten dificultades y, por ende, en las otras áreas educativas debido a que cada una de ellas están relacionadas entre sí para el desarrollo de una destreza.

La baja autoestima de los niños y niñas es una de las consecuencias que el niño puede presentar porque sus emociones también juegan un papel muy importante en su proceso académico. Los estudiantes pueden tener sentimientos de temor o

inseguridad a realizar las actividades educativas y lo cual puede llegar a ser uno de los mayores inconvenientes para el educando si no se trabaja en su motivación. Las actividades de relajación y meditación en tiempos son siempre las primordiales ante cualquier otra actividad académica para ayudar a gestionar positivamente las emociones (Hernández, 2020).

La pandemia y todo lo que se vivió durante ella es un hecho que ha marcado historia a nivel mundial debido a las situaciones con las que se lidió, una de ellas es la educación virtual la cual fue un reto no sólo para docentes inexpertos, sino también para estudiantes. Estudiantes que no contaron con un teléfono, Tablet, computadora o el servicio de Internet son los que en la actualidad presentan problemas de aprendizaje o hasta rezago estudiantil y los docentes siguen con el gran reto de guiar a los niños y niñas aplicando estrategias que permitan al estudiante potenciar su motivación y mejorando su interacción con los demás. Los estudiantes siempre son evaluados para conocer si se alcanzó o no los objetivos, y es aquí donde los docentes detectan el nivel de aprendizaje de los niños y niñas para tomar medidas al respecto con el fin de mejorar y potenciar las habilidades de los estudiantes. Y el regreso a clases presenciales después de la pandemia fue uno de los grandes retos que vivió la sociedad porque los niños presentaron bajo rendimiento académico en las principales asignaturas como Matemática y Lengua y Literatura y la cual también ha venido siendo un gran problema durante la pandemia porque la educación virtual no fue suficiente para niños del sector rural.

Estándares de aprendizaje

Según el Ministerio de Educación, los estándares de aprendizaje son aquellas descripciones de logros de aprendizaje esperados de los estudiantes a lo largo de la trayectoria escolar, la cual debe garantizar la equidad en los aprendizajes de todos los estudiantes e incluyen indicadores de calidad educativa. Y entre los componentes se encuentran:

- Destreza o habilidad (saber hacer).
- Contenidos (conjunto de saberes).
- Exigencias (precisión, exactitud, complejidad).
- Contexto (condición).

La lúdica como estrategia ante el déficit de aprendizaje

La Real Academia Española (RAE) define la lúdica como un término directamente relacionado con el juego, y entre lo que corresponde a este último, además de ser una actividad recreativa, es aquella en la que existe alguien que gana y otro que pierde. No obstante, al ser aplicada como estrategia pedagógica se mantiene como constante su identidad creativa, que, si bien a causa de las reglas se requiere de un ganador, la realidad es que, al ser analizado desde una perspectiva docente, los resultados de su aplicación no se reflejan en el tablero de puntuaciones sino en la motivación de los estudiantes, conocimientos adquiridos, desarrollo de destrezas y las competencias.

Para llevar a cabo una estrategia con enfoque lúdico y que este sea de utilidad para el cumplimiento de los estándares de aprendizaje es indispensable tener en claro que el objetivo no es abandonar la temática de la clase, más bien se requiere encontrar un equilibrio y la combinación necesaria para hacer del conocimiento un asunto de interés. Razón por la cual “en el juego se desarrolla una necesaria actitud constructivista e investigadora tanto del docente que busca generar conocimiento adaptado a los estilos de aprendizaje de sus alumnos, como del alumno que pretende aprender de forma grata.” (Mendoza, Tijerino, & Espinoza, 2018).

Ante el déficit de aprendizaje y la necesidad de alcanzar los conocimientos de acuerdo al nivel de educación en curso, la labor docente no es buscar exactitud en el cumplimiento de las planificaciones, así que no se espera que todo funcione mecánicamente. Comprender que cada estudiante además de tener su propio estilo y ritmo de aprendizaje posee como necesidad innata del juego servirá para percibir la lúdica como una estrategia que permite enseñar desde el mundo de los niños, considerando que para el desarrollo cognitivo no se precisa el uso de terminologías, conceptos abstractos o formas específicas de hacer las cosas. Para enseñar y aprender no existe manual, se trata de un arte.

Todo juego o actividad lúdica sana es instructiva, el estudiante mediante la lúdica comienza a pensar y actuar en medio de una situación que varía. El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es precisamente el hecho de que se combinan diferentes aspectos óptimos de la organización de la enseñanza: participación, colectividad, entretenimiento, creatividad, competición y obtención de resultados en situaciones difíciles. (Vera, 2018, págs. 93-108)

Pese a que el juego sea valorado como una actividad de ocio en la que predomina la diversión y la libertad, apartándolo de las escuelas, el punto es que dichas escuelas están conformadas principalmente por niños a quienes les atrae el juego, razón por la cual se trata de contextos complementarios y mucho más en la actualidad debido a que se precisa despertar el interés por aprender, demostrando que en las clases no se pretende esperar que todos estén observando a un profesor y transcribiendo lo que se encuentra en la pizarra, ni tampoco que el receso sea el único momento de alegría. A través de la lúdica se trabaja en conjunto por un aprendizaje significativo.

METODOLOGÍA

Metodología

Encuesta:

Método que implementa el cuestionario como instrumentos para la recolección de datos, conformada por preguntas elaboradas con anticipación, mismas que mantienen una relación directa con el objeto de estudio, enfocadas en la problemática y en la información requerida, dotando así al proceso de una mayor objetividad. Así, en el presente trabajo investigativo se aplicó una encuesta virtual a padres de familia, abordando asuntos como: el acceso a internet, los dispositivos disponibles para recibir clases virtuales, la importancia de la motivación, la implementación de juegos, el manejo de plataformas y el impacto que todo aquello ha provocado en el rendimiento académico.

Explicativo:

Además de describir la situación actual, este método se centra en la relación causa-efecto. En el caso del déficit de aprendizaje no posee como característica un origen repentino, razón por la cual para su análisis y comprensión es necesario estudiar aquellos factores que lo provocan y lo que se obtiene como respuesta, todo aquello con el objetivo de que la labor docente detecte los aspectos a tener en consideración al establecer los estándares de aprendizaje y el método a implementar para lograr su cumplimiento; pero principalmente las necesidades de los estudiantes, los retos que estos están enfrentando y las posibles consecuencias de omitirlos.

Deductivo – inductivo:

La deducción es un método que parte de estudios generales para llegar a conclusiones particulares; mientras que la inducción toma como punto de partida casos específicos para así presentar teorías universales. De tal manera que su implementación ha hecho posible examinar los datos estadísticos expuesto por la UNICEF (2021) y lo publicado en el periódico El País (2020) sobre los efectos de la pandemia en el sistema educativo ecuatoriano para así comprender la situación actual de los estudiantes del sector rural. Por su parte los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta reflejan la realidad del país.

Cuantitativo – cualitativo:

Estudio en relación directa de los resultados estadísticos y análisis crítico de la investigación. Así en la presente además de dar a conocer valores numéricos, la cantidad de estudiantes con problemas de conexión a internet o cuántos de sus padres son hábiles en el manejo de plataformas virtuales, se realiza un estudio para determinar la reciprocidad entre lo reflejado por los números y la situación que se desarrolla en las aulas de clases.

RESULTADOS

Los resultados de la encuesta aplicada en base a una muestra de 43 padres de familia donde se evidencia la problemática que presentó la educación virtual a la niñez vulnerada por no tener accesibilidad de los recursos tecnológicos.

A continuación el análisis de la presente investigación que se presenta a continuación.

Preguntas:

- 1. ¿Cree usted que el problema de conectividad a internet es la mayor causa del déficit de aprendizaje?**

Gráfico 1.- Pregunta 1

Fuente: Elaboración propia

Análisis: de los 43 padres de familia encuestados, 18 (42%) respondieron que los problemas de conexión a internet son la principal causa del déficit de aprendizaje, frente a 11 (26%) que señalaron que no y 14 (33%) que indican que tal vez este factor influya en los estudiantes. A la vez, que al comparar los dos últimos porcentajes (no y tal vez) frente a la primera opción (si) se detecta que pese a las dificultades para acceder a internet existen otros factores que inciden en el bajo rendimiento académico.

- 2. ¿Con qué dispositivos móviles cuenta usted para conectarse a internet?**

Gráfico 2.- Pregunta 2

Análisis: la encuesta refleja que, de 43 personas, 38 cuentan con un celular para conectarse a internet, 19 poseen computadora, 2 usan Tablet y ninguno de ellos no tiene a la mano un dispositivo móvil; de hecho, entre ellos se encuentran quien tienen disponible ambos de los aparatos al mismo tiempo; es decir que todos los estudiantes, a quienes sus padres fueron encuestados, gozan de un medio para acceder a la red de internet y por tanto la posibilidad de recibir sus las clases virtuales correspondientes.

3 ¿Considera usted que durante las clases virtuales su hijo/a aprende lo suficiente?

Gráfico 3.- Pregunta 3

Fuente: Elaboración propia

Análisis: para el 7% de los encuestados durante las clases virtuales sus hijos/as si logran aprender lo suficiente o lo establecido para el nivel educativo en el que cursan, el 23% señaló que con sus representados no sucede lo mismo, considerándolo insuficiente, el 68% detectó que solo son afectados un poco, aunque los problemas existen no son significativo, y tan solo el 2% indica como apto los contenidos analizados en las clases. De tal manera que, aun con disponer de dispositivos móviles, los padres opinan que durante la modalidad virtual no se ha aprendido lo necesario y como resultado de aquello la situación actual del sistema educativo.

4 ¿Cómo solía conectarse su hijo a las clases virtuales

Gráfico 4.- Pregunta 4

Fuente: Elaboración propia

Análisis: para enlazarse a las clases virtuales 33 cuentan con internet en casa, 6 deben acudir a sus vecinos, 1 lo hace en un cyber, 6 por medio de las recargas y ninguno, no pudieron conectarse; dejando un rango de 3 estudiantes que usan más de un medio con el fin para no perder las clases y en el hecho de que en esta muestra todos hayan alcanzado cumplir con su objetivo alude al esfuerzo y a la importancia otorgada al aprendizaje.

5 ¿Cree usted que mediante el juego se puede reducir el déficit de aprendizaje?

Gráfico 5.- Pregunta 5

Fuente: Elaboración propia

Análisis: según la encuesta realizada el 31 (72%) creen que mediante el juego se puede reducir el déficit de aprendizaje, tan solo 2 (5%) piensan que la lúdica no es un recurso muy necesario para disminuir dicha problemática y 10 (23%) encuestados creen que tal vez el juego puede ser una herramienta eficaz para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas; con ello se puede deducir que la mayoría de los padres de familia creen importante el uso de la lúdica para enriquecer el proceso de enseñanza.

1. **¿Considera usted que lo aprendido en las clases virtual fue útil o importante para su hijo/a?**

Gráfico 6.- Pregunta 6

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Para 24 de los encuestados lo aprendido en clases virtuales ha sido útil o importante para sus hijos, mientras que para 4 no fue tan importante; sin embargo 15 personas respondieron que tal vez lo aprendido durante las clases en línea si fue útil, entendiéndose que la modalidad mencionada fue bien acogida a pesar de los diversos conflictos ocasionados inicialmente.

7 **¿Cree usted que la motivación del niño/a debe trabajarse antes, durante y después de cada clase?**

Gráfico 7.- Pregunta 7

Fuente: Elaboración propia

Análisis: Según los resultados 41 personas creen que la motivación del estudiante debe trabajarse antes, durante y después de cada clase; tan solo 1 persona cree que no es necesario tanta motivación y así mismo 1 encuestado cree que tal vez es necesario aquello. Por ende, se puede notar que la mayoría de encuestados cree necesario e importante estimular la motivación del estudiante durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

8 ¿Tuvo problemas de conectividad para que su hijo/a pueda acceder a las clases virtuales?

Gráfico 8.- Pregunta 8

Fuente: Elaboración propia

Análisis: La encuesta refleja que 8 personas siempre tuvieron inconvenientes con la conectividad para que sus hijos puedan enlazarse a las clases virtuales, 15 encuestados regularmente presentaron dicha problemática, mientras que 18 tuvieron muy pocas veces y

tan sólo 2 gozaron de la buena conectividad en su hogar. Datos que reflejan la necesidad de implementar un mejor servicio en la comunidad

9 ¿Con que facilidad el niño/a y usted pueden manejar los dispositivos y plataformas virtuales?

Gráfico 9.- Pregunta 9

Fuente: Elaboración propia

Análisis: haciendo referencia a la facilidad en que el niño/a y el padre de familia maneje los dispositivos y plataformas virtuales, 31 de los encuestados manifestó que las maneja muy bien, 6 menciona que solo el estudiante sabe manejarlos y 6 reflejan que tanto al niño como al padre de familia se le complica un poco el uso de estas herramientas. De tal forma se ve la necesidad de capacitar a la población estudiantil y sus representantes para tener más dominio de la tecnología.

10 ¿Considera usted que es indispensable tener conocimiento sobre el uso de la tecnología y demás plataformas virtuales para complementar la educación?

Gráfico 10.- Pregunta 10

Fuente: Elaboración propia

Análisis: de los 43 padres de familia encuestados 40 de ellos consideran indispensable tener conocimiento sobre el uso de la tecnología y demás plataformas virtuales para complementar la educación, 1 menciona que no es indispensable y finalmente 2 creen que tal vez esto puede ser indispensable.

DISCUSIÓN

Tanto los estudiantes como para los padres de familia, es importante continuar con el proceso educativo pese a los obstáculos que se presentan por el hecho de cambiar sin previo aviso la modalidad de las clases, quedando demostrado en su búsqueda por los medios para conectarse a la virtualidad. No obstante, existen factores que están fuera de su alcance, pues si bien han logrado unirse a la red de internet esta es deficiente, como resultado se pierde el sentido de lo expuesto por el docente y el proceso de aprendizaje se ve interrumpido. Aquello solo son parte de las causantes de la realidad que se desarrolla actualmente en los salones educativos, cuya presencia fue prácticamente esperada debido a las cifras alarmantes que previamente periódicos y demás medio de comunicación dieron a conocer: “solo 2 de cada 10 estudiantes cuentan con equipos para su uso personal” (UNICEF, 2021), “el porcentaje de hogares con acceso a Internet es de 37,17% a nivel nacional y baja al 16,07% en el área rural” (CONSTANTE, 2020); todo aquello en medio de una pandemia y con temor al desconocido contexto de la virtualidad.

El déficit de aprendizaje es un problema latente, no solo por la información encontrada en los medios sino por las mismas respuestas seleccionadas por las personas encuestadas; otorgando, hasta cierto sentido, un justificante ante el déficit de aprendizaje, pero que en conjunto reflejan una necesidad detectada que precisa ser resuelta; comenzando por volver a despertar en los estudiantes el sentido de la educación, el deseo de aprender.

CONCLUSIONES

Según la información recopilada a través de las investigaciones se ha podido constatar que en los niños de Educación Básica del sector rural de Babahoyo existe cierto grado de déficit de aprendizaje, esto quiere decir que muchos de ellos no han alcanzado los conocimientos requeridos de acuerdo a su edad o su nivel de educación; sin embargo, a pesar de las

barreras existentes en el sistema educativo se ha trabajado de una u otra forma para reforzar y llenar aquellos vacíos que quedaron a raíz del cambio de modalidad de estudio, siendo esta una de las principales causas del déficit de aprendizaje, además de la falta de motivación y las diversas situaciones que suelen presentarse en el entorno familiar y social que rodea a cada estudiante y tiene una repercusión importante en el proceso educativo.

La educación virtual resultó ser una de las grandes soluciones frente a la pandemia y uno de los mayores retos tanto para docentes como para estudiantes no sólo por el manejo de las herramientas tecnológicas, sino también por el acceso a Internet y, en mayor parte en el sector rural en el que no hay mucha señal en los dispositivos móviles y la cual el más usado es el teléfono celular. No obstante, la enseñanza virtual para muchas familias si les resultó útil porque el problema no es la forma en la que el docente impartió su labor, sino más bien el problema de conectividad a Internet.

- La labor y compromiso docente cumple un rol indispensable en la educación. Las estrategias implementadas van más allá de tener como objetivo que los estudiantes logren completar los contenidos planificados, no se espera que todos marquen el mismo ritmo, en su lugar se reconocen los estilos, necesidades de aprendizaje y la naturaleza de los niños, el jugar. De tal manera que a través de la lúdica se consigue abandonar la monotonía de las clases, llenarlas de motivación, provocando en el educando el deseo de aprender, demostrándose a ellos mismos las habilidades y destrezas que poseen y como estas pueden usarlas para alcanzar un aprendizaje significativo.
- Aunque la responsabilidad por el déficit de aprendizaje que atraviesa el sistema educativo ecuatoriano está enfocada en el desempeño de los estudiantes en las clases y las calificaciones obtenidas en un examen, la realidad es que la comunidad educativa también la conforman docentes y padres de familia, razón por la cual para hacer frente al problema se requiere de un trabajo en equipo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONSTANTE, S. (16 de Junio de 2020). *El País*. Obtenido de https://elpais.com/elpais/2020/06/12/planeta_futuro/1591955314_376413.html
- Diccionario etimológico*. (s.f.). Obtenido de <http://etimologias.dechile.net/?de.ficit>
- Educalink*. (15 de octubre de 2021). Obtenido de <https://www.educalinkapp.com/blog/problemas-de-aprendizaje-en-ninos/>
- Estrada, A. (2018). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. *Revista Boletín Redipe*, 7(7), 218–228. Obtenido de <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/536>
- Hernández, G. (2020). Gestión de las emociones en tiempos de pandemia y su impacto en el rendimiento académico. *UCV Hacer*, 9(4), 55-64. Obtenido de <http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/ucv-hacer/article/view/586/575>
- Meléndez, P., Carrera, C., & Madrigal, J. (2021). Desafíos educativos en ambientes virtuales: escuelas rurales y urbanas. *Propósitos y representaciones*, 9(3). Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2307-79992021000300004&script=sci_arttext
- Mendoza, E., Tijerino, M., & Espinoza, M. (Enero de 2018). *Guía de metodologías lúdicas*. Obtenido de <https://repositorio.unan.edu.ni/10153/1/6931.pdf>
- Ministerio de Educación. (s.f.). *Estándares*. Obtenido de <https://educacion.gob.ec/estandares-de-aprendizaje/#>
- Pachon, J. (28 de 12 de 2020). *Características de la educación virtual: Nuevas formas de aprendizaje*. Obtenido de zalvadora: <https://zalvadora.com/noticias/caracteristicas-de-la-educacion-virtual-nuevas-formas-de-aprendizaje>
- Picón, M. (2020). ¿Es posible la enseñanza virtual? *Foro Educativo*(34), 11-34. Obtenido de <http://190.96.76.12/index.php/ForoEducativo/article/view/2357/1999>
- RAE, R. A. (2014). *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. Obtenido de <https://dle.rae.es/juego?m=form>

Tejedor, S., Cervi, L., Tusa, F., & Parola, A. (2020). Educación en tiempos de pandemia: reflexiones de alumnos y profesores sobre la enseñanza virtual universitaria en España, Italia y Ecuador. *Revista Latina de Comunicación Social*(78), 1-21. Obtenido de file:///C:/Users/windows/Downloads/Dialnet-EducacionEnTiemposDePandemia-7625686.pdf

UNICEF. (14 de Enero de 2021). *UNICEF*. Obtenido de <https://www.unicef.org/ecuador/comunicados-prensa/priorizar-la-educacion-para-todos-los-ninos-y-ninas-es-el-camino-la-recuperacion>

Vera, S. E. (2018). FACTORES QUE APORTAN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS. *Revista Cognosis*, 93-108.